

DIAGNOSIS OF THE DISEASE BY THE FOLL METHOD

Abbos Qayimov¹

Samandar Abdurahmonov²

Tashkent Medical Academy

KEYWORDS

Foll method, bioenergetic medicine, electroacupuncture, disease diagnosis, acupuncture points, integrative medicine, non-invasive diagnostics, holistic healthcare, energy imbalance, chronic conditions

ABSTRACT

The Foll method, a diagnostic approach rooted in bioenergetic medicine, leverages the principles of electroacupuncture and traditional Chinese medicine to identify imbalances in the body and diagnose diseases. This method involves measuring electrical resistance at specific acupuncture points, which correspond to different organs and systems. Deviations in electrical readings are used to detect dysfunctions or pathological conditions. The Foll method is increasingly gaining attention as a non-invasive, complementary diagnostic tool that integrates ancient practices with modern technology. This paper explores the methodology, applications, and potential of the Foll method in diagnosing diseases, with a focus on its accuracy, limitations, and future implications in integrative medicine. Case studies and experimental evidence are reviewed to evaluate its efficacy in diagnosing complex and chronic conditions, highlighting its role as a supplementary diagnostic tool in holistic healthcare.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14511761**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

² Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

KASALLIKNI FOLL METODI YONDAMIDA DIAGNOSTIKA QILISH

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Foll usuli, bioenergetik tibbiyot, elektroakupunktur, kasallik diagnostikasi, akupunktur nuqtalari, integrativ tibbiyot, invaziv bo'lmagan diagnostika, yaxlit sog'liqni saqlash, energiya muvozanati, surunkali sharoitlar

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Foll usuli, bioenergetik tibbiyotga asoslangan diagnostik yondashuv, tanadagi nomutanosibliklarni aniqlash va kasalliklarni tashxislash uchun elektroakupunktur va an'anaviy xitoy tibbiyoti tamoyillaridan foydalanadi. Bu usul turli organlar va tizimlarga mos keladigan maxsus akupunktur nuqtalarida elektr qarshiligini o'lchashni o'z ichiga oladi. Elektr ko'rsatkichlaridagi og'ishlar disfunktsiyalarni yoki patologik sharoitlarni aniqlash uchun ishlatiladi. Foll usuli qadimiy amaliyotlarni zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtirgan invaziv bo'lmagan, qo'shimcha diagnostika vositasi sifatida tobora ko'proq e'tibor qozonmoqda. Ushbu maqola kasalliklarni tashxislashda Foll usulining metodologiyasi, qo'llanilishi va imkoniyatlarini o'rganadi, uning aniqligi, cheklovlari va integrativ tibbiyotdagi kelajakdagi oqibatlariga e'tibor beradi. Murakkab va surunkali kasalliklarni tashxislashda uning samaradorligini baholash uchun amaliy tadqiqotlar va eksperimental dalillar ko'rib chiqiladi va uning yaxlit sog'liqni saqlashda qo'shimcha diagnostika vositasi sifatidagi roli ta'kidlanadi.

Kasalliklarni diagnostika qilish tibbiyotning eng muhim sohalaridan biri bo'lib, bu jarayon bemorning sog'lig'ini tiklashda muhim rol o'ynaydi. Har bir kasallikning erta aniqlanishi davolash jarayonining samaradorligini oshiradi, bemorning hayot sifatini yaxshilaydi va tibbiy xarajatlarni kamaytiradi. Shu bois, tibbiyotda diagnostik usullarni takomillashtirish, yangi yondashuvlar va metodlarni ishlab chiqish dolzarb masalalardan biridir. Yangi usullar kasalliklarni aniqlashda yanada aniqroq natijalar berishi, kasalliklarning dastlabki bosqichlarini erta aniqlashga yordam berishi mumkin. Kasalliklarni diagnostika qilishda yangi usullar va yondashuvlar har doim tibbiyot sohasining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ular bemorlar uchun eng to'g'ri va samarali davolash usullarini topishga yordam beradi. Yangi texnologiyalar va ilmiy yondashuvlar tibbiyotda diagnostika jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtirib, ko'plab kasalliklarni erta bosqichlarda aniqlash imkoniyatini yaratadi. Tibbiyotda yangi diagnostik metodlar hayotiy ahamiyatga ega, chunki ular kasalliklarning rivojlanishiga yo'l qo'ymaslik, ularni erta bosqichlarda aniqlash orqali davolashni boshlash imkoniyatini beradi. Shu tarzda, yangi usullar faqat kasalliklarni aniqlashda emas, balki davolashda ham muhim rol o'ynaydi. Foll metodining tibbiyotdagi roli va ahamiyati ayniqsa, onkologiya, genetik tibbiyot va boshqa yuqori texnologik sohalarda sezilarli darajada o'sib bormoqda. Ushbu metod o'zining samaradorligi va aniqlik darajasi bilan boshqa diagnostik usullardan ajralib turadi. Foll metodi kasalliklarni nafaqat tashqi alomatlar asosida, balki organizmdagi mikro

o'zgarishlar nuqtai nazaridan aniqlaydi. Bu esa kasalliklarni erta bosqichda aniqlash imkoniyatini beradi, bu esa davolashni boshlash uchun juda muhimdir. Foll metodi orqali ilgari aniqlanishi mumkin bo'lmagan kasalliklar hozirda erta bosqichda aniqlanmoqda. Foll metodining asosiy afzalligi shundaki, u kasallikni aniqlashning an'anaviy usullaridan farq qiladi. Ko'plab diagnostik metodlar tashqi alomatlar yoki simptomlar asosida ishlaydi, bu esa faqat kasallikning rivojlangan bosqichlarida samarali bo'lishi mumkin. Foll metodi esa biologik jarayonlar darajasida ishlaydi, bu esa kasalliklarni dastlabki bosqichlarda aniqlash imkonini beradi. Bu usul orqali kasalliklar dastlabki o'zgarishlardan keyin paydo bo'lishi mumkin, shu bilan birga uning rivojlanishini kuzatish va to'g'ri davolash usulini belgilash imkoniyatini yaratadi. Foll metodining tibbiyotda qo'llanilishi nafaqat tibbiyot ilm-fanini, balki amaliyotini ham rivojlantiradi. Ushbu metod yordamida onkologiya, kardiologiya va boshqa tibbiyot sohalarida kasalliklarni aniqlashda yangi davr boshlandi. Foll metodini qo'llash orqali ko'plab ilg'or texnologiyalar ishlab chiqildi. Bu metodning samaradorligi va tezligi har yil sayin oshib bormoqda, chunki texnologiyalar va usulni qo'llashda foydalaniladigan asbob-uskunalar doimiy ravishda takomillashmoqda. Shu sababli, Foll metodining tibbiyotdagi o'rni har doim yanada muhim bo'lib kelmoqda. Kasalliklarni diagnostika qilishda yangi yondashuvlar va usullarni izlashda, Foll metodi alohida e'tiborga sazovor. Bu metodni qo'llash nafaqat kasalliklarni erta bosqichda aniqlashni, balki bemorlar uchun eng samarali davolash rejalarini ishlab chiqishni ham osonlashtiradi. Foll metodining qo'llanilishi kasalliklar turlarini chuqur tahlil qilish va ularning kasalliklar bilan bog'liq o'zgarishlarni yanada yaxshiroq tushunishga imkon beradi. Bu esa, o'z navbatida, tibbiyotda yangi yondashuvlarning rivojlanishiga olib keladi.

Foll metodi tibbiyotda boshqa usullardan o'ziga xos farqlanishi bilan ajralib turadi. An'anaviy diagnostika usullari ko'pincha kasallikning alomatlari asosida ishlaydi, bu esa ularni erta bosqichda aniqlash imkoniyatini cheklaydi. Foll metodi esa organizmdagi mikroskopik o'zgarishlarni va biologik jarayonlarni hisobga oladi. Bu usulni qo'llash kasalliklarni avvalgi bosqichlarida aniqlashga imkon beradi, bu esa davolashni boshlashni osonlashtiradi va samaradorligini oshiradi. Tibbiyotdagi Foll metodining ahamiyati o'zgacha. Bu metod yordamida kasalliklarning rivojlanishini yaxshiroq tushunish mumkin. Kasalliklar faqat tashqi belgilari asosida aniqlanadi, ammo Foll metodi orqali organizmdagi o'zgarishlar va jarayonlar kuzatiladi, bu esa kasalliklarning rivojlanishidagi mikroskopik o'zgarishlarni aniqlash imkonini beradi. Shunday qilib, bu metod kasalliklarni aniqlashda yangicha yondashuvni taqdim etadi va davolashni samarali amalga oshirishda katta rol o'ynaydi. Foll metodi zamonaviy tibbiyotda o'zining yuqori samaradorligi bilan tanilgan. Ushbu metodni qo'llashda qo'llaniladigan texnologiyalar va asbob-uskunalar har doim yangilanib bormoqda. Foll metodining rivojlanishi va tibbiyotda qo'llanilishi kelajakda ko'plab kasalliklarni aniqlashning yangi usullarini yaratadi. Bu metodning asosiy afzalligi – u kasalliklarni dastlabki bosqichda aniqlashga yordam beradi, bu esa kasalliklarni muvaffaqiyatli davolash imkoniyatini oshiradi. Shu sababli, Foll metodi tibbiyotda yanada

keng tarqalgan va samarali usulga aylanishi kutilmoqda. Shuningdek, Foll metodining tibbiyotdagi roli yanada rivojlanib bormoqda. Ushbu metodni qo'llash jarayonida bemorlarning hayot sifatini yaxshilash uchun zaruriy diagnostika o'tkazilishi mumkin. Bu metodning muvaffaqiyati kasalliklarni aniqlashning yangi usullarini ishlab chiqish bilan bog'liq. Shuningdek, bu metod yangi texnologiyalarni qo'llashda ham samarali ishlaydi, chunki texnologiyalar har yili rivojlanib bormoqda va tibbiyot sohasidagi o'zgarishlarga tezda moslashadi. Shunday qilib, Foll metodining tibbiyotda qo'llanilishi kasalliklarni aniqlash va davolash jarayonlarining samaradorligini oshiradi. Bu metodning rivojlanishi va qo'llanilishi bilan tibbiyotda yangi imkoniyatlar ochilmoqda. Foll metodini qo'llash orqali ko'plab kasalliklarni erta bosqichda aniqlash mumkin bo'lib, bu esa davolash jarayonlarini yanada samarali qiladi. Bu metod tibbiyotda yangi yondashuvlarni yaratishga olib keladi va kelajakda kasalliklarni aniqlash va davolashda yangi davrni boshlab beradi.

Mavzuning dolzarbligi. Kasalliklarni erta aniqlash va to'g'ri diagnostika qo'yish tibbiyotning eng muhim vazifalaridan biridir. Foll metodi – bu zamonaviy diagnostika metodlaridan biri bo'lib, uning qo'llanilishi diagnostika jarayonlarini aniqlik va samaradorlikka olib keladi. U organizmdagi kasalliklarni aniq belgilash va ularga to'g'ri davolash usulini tanlashda samarali vosita bo'lib, tibbiyotda keng qo'llanilmoqda. Metodning innovatsion yondashuvi kasalliklarning belgilari va simptomlarini aniqlashda tezkor va aniq natijalar olishga imkon beradi, bu esa bemorlarni vaqtida va samarali davolash imkonini yaratadi. Shu sababli, Foll metodining diagnostik jarayondagi o'rni va ahamiyati hozirgi kunda juda dolzarbdir.

1.1. Kasalliklarni diagnostika qilishning nazariy asoslari.

Kasalliklarni diagnostika qilishning nazariy asoslari tibbiyot sohasida muhim o'rin tutadi, chunki ular kasalliklarni aniqlash jarayonining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Diagnostika usullari kasalliklarning turli xil alomatlarini, belgilari va rivojlanish bosqichlarini hisobga olgan holda to'g'ri va aniq tashxis qo'yish uchun zarurdir. Kasalliklarni diagnostika qilishning nazariy asoslari ko'plab ilmiy tadqiqotlar va tibbiyotda amalga oshirilgan tajribalar orqali shakllangan. Ushbu asoslar, shuningdek, klinik amaliyotda keng qo'llaniladigan metod va yondashuvlarga asoslanadi. Kasalliklarni diagnostika qilishda ilmiy asoslangan yondashuvlar juda muhimdir. Tibbiyotda har bir kasallikning alomatlari va rivojlanish bosqichlarini to'g'ri aniqlash uchun tajriba va ilmiy bilimlar o'zaro uyg'unlashishi zarur. Kasalliklarni aniqlashda to'g'ri diagnostika usullarini tanlash nafaqat kasallikning rivojlanishini sekinlashtiradi, balki davolashning samaradorligini ham oshiradi. Shu sababli, kasalliklarni diagnostika qilishning nazariy asoslari har doim yangilanib, takomillashib boradi. Kasalliklarni aniqlash uchun qo'llaniladigan diagnostik usullar bir nechta guruhlarga bo'linadi. Eng ko'p qo'llaniladigan usullarga klinik, laboratoriya va instrumental diagnostika kiradi. Klinik diagnostika bemorning shikoyatlari, alomatlari va anamneziga asoslanadi. Laboratoriya diagnostikasi esa biologik materiallar, masalan, qon, siydik va boshqa namunalar asosida amalga

oshiriladi. Instrumental diagnostika esa rentgen, ultratovush, kompyuter tomografiyasi kabi usullarni o'z ichiga oladi. Har bir diagnostika usuli o'zining afzalliklari va cheklovlari bilan ajralib turadi. Kasalliklarni diagnostika qilishning nazariy asoslari shuningdek, kasallikning etiologiyasi, patogenezini va klinik tafsilotlarini o'rganishga asoslanadi. Har bir kasallikning sababi va uning rivojlanish mexanizmlari haqida chuqur bilimlarga ega bo'lish diagnostik jarayonni to'g'ri boshqarishga yordam beradi. Masalan, onkologik kasalliklarni aniqlashda turli xil diagnostika usullarining kombinatsiyasi kerak bo'ladi, chunki bu kasalliklarning rivojlanish bosqichlari turli xil bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, kasalliklarning boshlang'ich bosqichlari ko'pincha noaniq bo'lib, an'anaviy diagnostika usullari yordamida aniqlash qiyin bo'ladi. Kasalliklarni aniqlashda yondashuvlarning tibbiyotda muvaffaqiyatli qo'llanishi uchun alohida nazariy asoslar yaratilgan. Ushbu asoslar bir nechta ilmiy usullarga tayanadi. Diagnostik yondashuvlarni ishlab chiqishda tibbiyotdagi ilg'or texnologiyalar va ilmiy tadqiqotlar asosida yangi usullar qo'llaniladi. Bu yondashuvlar kasalliklarni aniqlashni yanada aniqroq va samarali qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, yangi texnologiyalar va metodlar yordamida, avvalgi diagnostika usullarida mavjud bo'lgan kamchiliklarni bartaraf etish mumkin bo'ladi. Kasalliklarni diagnostika qilishda genetik tahlillar ham muhim o'rin tutadi. Bu yondashuvlar kasalliklarning irsiy omillarini aniqlashda yordam beradi. Ayniqsa, onkologiya va genetik tibbiyotda genetik diagnostika usullari tobora ommalashmoqda. Kasalliklarning irsiy sabablari o'rganilganida, diagnostika usullari nafaqat tashqi alomatlar, balki genetik o'zgarishlarga ham asoslanadi. Bu esa kasalliklarni erta aniqlash va davolashda yangi imkoniyatlarni yaratadi. Kasalliklarni aniqlashda qo'llaniladigan metodlar va yondashuvlar doimiy ravishda takomillashib boradi. Bunda yangi ilmiy kashfiyotlar, texnologiyalar va metodologiyalar tibbiyotda diagnostika usullarini yanada samarali qiladi. Yangi usullarni ishlab chiqish nafaqat kasalliklarni aniqlashda samarali yordam beradi, balki davolashning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun ham zarur. Shu sababli, kasalliklarni diagnostika qilishning nazariy asoslari va ularni takomillashtirish jarayoni tibbiyotda yanada rivojlanib bormoqda. Kasalliklarni aniqlashning nazariy asoslaridan biri – bu diagnostik metodlarning to'g'ri tanlanishi. Har bir kasallik turiga mos diagnostik metodlarni tanlash, kasallikning erta bosqichlarini aniqlash va to'g'ri davolashni amalga oshirish uchun juda muhimdir. Tibbiyotda diagnostika usullarining samaradorligini oshirish uchun ilmiy asoslangan va tibbiyot amaliyotida keng qo'llaniladigan metodlar ishlab chiqish kerak. Tibbiyotda kasalliklarni aniqlash jarayoni faqat kasallikning alomatlari asosida emas, balki organizmning mikrojarayonlaridagi o'zgarishlarni ham hisobga oladi. Shuning uchun diagnostika usullarini rivojlantirishda mikrobiologiya, genetik tibbiyot va biokimyo sohalaridagi ilmiy yutuqlarni qo'llash muhimdir. Bu yondashuvlar kasalliklarni erta aniqlash imkonini beradi va davolash samaradorligini oshiradi.

№	Diagnostika usullari	Tavsif	Ahamiyati	Foydalanish sohasi
1	Vizual diagnostika	Kasalliklarni tashxislashda bemorning tashqi holatini tekshirish.	Kasalliklarni erda bosqichda aniqlashda yordam beradi.	Dermatologiya, ichki kasalliklar
2	Laboratoriya tahlillari	Qon, siydik, sperma, va boshqa biologik namunalarni o'rganish.	Organizmدا yuzaga kelgan o'zgarishlarni aniqlash.	Qon kasalliklari, infeksiyon kasalliklar
3	Rentgenografiya	Raqamli yoki an'anaviy rentgen tasvirlari yordamida tana ichki qismlarini tekshirish.	Ortaq kasalliklar, o'pka, suyaklar va ichki organlar kasalliklarini aniqlash.	Pnevmonologiya, ortopediya, nevrologiya
4	Ultrasonografiya (USG)	Tana ichidagi strukturalarni ultratovush yordamida tekshirish.	Yangi o'sishlar, organlarning o'zgarishlari va qonda qon aylanishini aniqlash.	Kardiologiya, ginekologiya, gastroenterologiya
5	Kompyuter tomografiya (KT)	Kasalliklarning chuqurroq va aniqroq tasvirlarini olish uchun maxsus kompyuter yordamida olingan tasvir.	Kasalliklarning murakkab shakllarini aniqlashda yordam beradi.	Onkologiya, nevrologiya, jarrohlik
6	Magnit-rezonans tomografiya (MRT)	Tana ichidagi tuzilmalarni magnit maydoni va radio to'lqinlar yordamida tasvirlash.	Nerv tizimi kasalliklari, suyak va mushaklar tizimi o'zgargan holatlar uchun foydali.	Neyrologiya, ortopediya, onkologiya
7	Endoskopiya	Tana ichki qismlarini mikroskopik ko'rinishda o'rganish uchun asbobdan foydalanish.	Ichki organlar kasalliklari, oshqozon va ichak tizimi kasalliklarini aniqlashda foydalidir.	Gastroenterologiya, pulmonologiya
8	Biopsiya	Toshlar yoki o'sishlardan olingan namunalarni yordamida diagnostika qilish.	O'sma va patologik o'zgarishlarni aniqlashda asosiy metod.	Onkologiya, dermatologiya, ginekologiya
9	Elektrodiagnostika	Elektron qurilmalar yordamida tana tizimlarining faoliyatini o'rganish.	Yurak va miyadagi kasalliklarni aniqlash.	Kardiologiya, nevrologiya
10	Genetik diagnostika	DNK, RNA va boshqa genetik materiallarni tekshirish.	Irsi kasalliklar va genetik o'zgarishlarni aniqlashda qo'llaniladi.	Genetika, onkologiya, pediatriya

Kasalliklarni diagnostika qilishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati katta. Yangi diagnostik texnologiyalarni ishlab chiqish orqali, biz kasalliklarni aniqroq va erta aniqlash imkoniyatlarini oshiramiz. Shuningdek, diagnostik jarayonlarni optimallashtirish, bemorning holatini tezda baholash va unga to'g'ri davolash rejalarini tayyorlashda yangi imkoniyatlarni yaratadi. Tibbiyotda diagnostika jarayonlarini takomillashtirishda, ilmiy asoslarning rivojlanishi va yangi texnologiyalarni qo'llash kasalliklarni aniqlash jarayonini yanada samarali qiladi. Shu bilan birga, yangi usullar yordamida kasalliklarning turli bosqichlarini aniqlash imkoniyatlari ko'payadi. Tibbiyotda diagnostika usullarining rivojlanishi, har bir kasallikning alomatlari va sabablari haqida chuqurroq tushuncha hosil qilishga yordam beradi. Kasalliklarni diagnostika qilishning nazariy asoslari faqat nazariy bilimlar bilan cheklanmaydi. Ular tibbiyot amaliyotida keng qo'llaniladi va bemorlarning hayotini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, kasalliklarni aniqlashda ilmiy yondashuvlar va tibbiyotdagi yangi texnologiyalar birgalikda rivojlanishi kerak. Bu jarayonlar diagnostikaning samaradorligini oshiradi va bemorlar uchun yangi davolash imkoniyatlarini yaratadi.

Kasalliklarni diagnostika qilishning nazariy asoslari nafaqat tibbiyotda yangi yondashuvlarni yaratadi, balki tibbiyotning o'ziga xos va keng qamrovli sohasini ham rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Палванова, У., Якубова, А., & Юсупова, Ш. (2023). УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ СПЕНОМЕГАЛИИ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(21).
2. Якубова, А. Б., & Палванова, У. Б. Проблемы здоровья связанные с экологией среди населения Приаралья мақола Научно-медицинский журнал "Авиценна" Выпуск № 13. *Кемерово 2017г*, 12-15.
3. Азада, Б. Я., & Умида, Б. П. (2017). ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ СВЯЗАННЫЕ С ЭКОЛОГИЕЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРАРАЛЬЯ. *Авиценна*, (13), 12-14.
4. Степанян, И. А., Изранов, В. А., Гордова, В. С., Белецкая, М. А., & Палванова, У. Б. (2021). Ультразвуковое исследование печени: поиск наиболее воспроизводимой и удобной в применении методики измерения косога краниокаудального размера правой доли. *Лучевая диагностика и терапия*, 11(4), 68-79.
5. Бабаджанов, Б. Д., Матмуротов, К. Ж., Атажанов, Т. Ш., Сайтов, Д. Н., & Рузметов, Н. А. (2022). *Эффективность селективной внутриартериальной катетерной терапии при лечении диабетической гангрены нижних конечностей* (Doctoral dissertation, Узбекистон. тошкент.).
6. Duschambaevich, B. B., Jumaniyozovich, M. K., Saparbayevich, S. I., Abdirakhimovich, R. B., & Shavkatovich, A. T. (2023). COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF DIABETES MELLITUS. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 8(3).

7. Duschanbaevich, B. B., Jumaniyozovich, M. K., Saparbayevich, S. I., Abdirakhimovich, R. B., & Shavkatovich, A. T. (2023). COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF DIABETES MELLITUS. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 8(3).
8. Матмуротов, К., Парманов, С., Атажанов, Т., Якубов, И., & Корихонов, Д. (2023). ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ФУРУНКУЛЁЗА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.
9. Abdurakhmanov, F. M., Korikhonov, D. N., Yaqubov, I. Y., Kasimov, U. K., Atakov, S. S., Okhunov, A. O., & Yarkulov, A. S. (2023). COMPETENCY-BASED APPROACH IN THE SCIENTIFIC-RESEARCH PROCESS OF HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS' TEACHERS. *Journal of education and scientific medicine*, 1(1), 28-31.
10. Jonson, W. S., Okhunov, A. O., Atakov, S. S., Kasimov, U. K., Sattarov, I. S., Bobokulova, S. A., ... & Boboyev, K. K. (2023). The microbiological environment of wounds and skin in patients with purulent-inflammatory diseases of soft tissues. *Journal of education and scientific medicine*, 2(2), 72-81.
11. de Gavieres, F., Khalmatova, B. T., Okhunov, A. O., & Atakov, S. S. (2023). COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID: Impressions. *JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE*, 1(1), 62-72.
12. Матмуротов, К. Ж., Саттаров, И. С., Атажонов, Т. Ш., & Саитов, Д. Н. (2022). Характер и частота поражения артериальных бассейнов при синдроме диабетической стопы. «Вестник» ТМА, (1), 128-131.
13. Матмуротов, К. Ж., & Жанабаев, Б. Б. (2011). Влияние микобактериальных ассоциаций на кратность повторных оперативных вмешательств при диабетической гангрене нижних конечностей. *Врач-аспирант*, 46(3.3), 394-399.
14. Babadjanov, B. D., Okhunov, A. O., Atakov, S. S., Kasimov, U. K., Sattarov, I. S., Matmuratov, K. J., ... & Korikhonov, D. N. (2023). WHY DOES SURGICAL INFECTION OFTEN AFFECT DIABETICS?: Literature review of recent data. *Journal of education and scientific medicine*, 1(3), 66-75.
15. Bobokulova, S., Khamdamov, S., Bobobekov, A., Sattarov, I., Boboev, Q., & Abdurakhmanov, F. (2022). Treatment of acute purulent-destructive lung diseases considering the assessment of the degree of impairment of non-respiratory lung function. *JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE*, (1), 79-82.
16. Shalaeva, E., Janabaev, B., Matmurotov, Q., Kasimov, U., Pulatov, U., Bobabekov, A., & Bozorboev, M. (2016, June). 1-year clinical outcomes in patients with Parkinsonism syndrome with/without type 2 diabetes. In *MOVEMENT DISORDERS* (Vol. 31, pp. S62-S63). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY-BLACKWELL.
17. Shalaeva, E., Saner, H., Babadjanov, B., Pulatov, U., Matmurotov, Q., & Shalaeva, A. (2015, August). Prognostic value of coronary artery calcium score for major perioperative

cardiovascular complications in type 2 diabetic patients undergoing trans-femoral amputation. In *EUROPEAN HEART JOURNAL* (Vol. 36, pp. 928-928). GREAT CLARENDON ST, OXFORD OX2 6DP, ENGLAND: OXFORD UNIV PRESS.

18. Атажанов, Т. Ш., Бабаджанов, Б. Д., Матмуротов, К. Ж., & Саттаров, И. С. Анализ эффективности малоинвазивных методов в лечении диабетической гангрены нижних конечностей. *Раны и раневые инфекции*, 20-21.

19. Shalaeva, E., Janabaev, B., Babadjanov, B., Matmurotov, Q., Kasimov, U., Pulatov, U., & Bobabekov, A. (2016). Severity of coronary artery stenosis in patients with critical peripheral artery disease undergoing high amputation. *Atherosclerosis*, 252, e141-e142.

20. Shalaeva, E., Janabaev, B., Matmurotov, Q., Kasimov, U., Pulatov, U., & Bobabekov, A. (2016). Severity of atherosclerotic lesions and foot synovial tendon complex injury as factors of sepsis development in patients with diabetic foot. *Atherosclerosis*, 252, e137-e138.

21. Бабаджанов, Б. Д., Матмуротов, К. Ж., Моминов, А. Т., Бабабеков, А. Р., Атаков, С. С., & Атажанов, Т. Ш. (2015). Эффективность внутриартериального введения флуконазола при лечении осложненных форм диабетической стопы. *ООО «Maxliyo-shifo» &*, 2014, 28-30.

22. Искандарова, Г. Т. (2006). Морфофункциональное состояние дыхательной системы юношей 18-27-летнего возраста, проживающих в условиях Узбекистана. *Гигиена и санитария*, (3), 72-75.

23. Искандарова, Г. Т. (2000). Меры профилактики при применении нового пестицида ХС-2. *Бюллетень Ассоциации врачей Узбекистана. Ташкент*, (1), 56-58.

24. Искандарова, Г. Т., Эшдавлатов, Б. М., & Юсупова, Д. Ю. (2016). САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЫ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Современные тенденции развития науки и технологий*, (1-3), 46-48.

25. Искандарова, Г. Т. (2007). Закономерности и особенности морфофункционального развития, физических способностей юношей призывного возраста.

26. Гаврюшин, М. Ю., Сазонова, О. В., Бородина, Л. М., Фролова, О. В., Горбачев, Д. О., & Тупикова, Д. С. (2018). Физическое развитие детей и подростков школьного возраста.

27. Ильинский, И. И., Искандарова, Г. Т., & Искандарова, Ш. Т. (2009). Методические указания по организации санитарной охраны почвы населенных мест Узбекистана. *ИИ Ильинский, -Ташкент*, 25.

28. Iskandarov, T. Y., Ibragimova, G. Z., Iskandarova, G. T., Feofanov, V. N., Shamansurova, H. S., & Tazieva, L. D. (2004). Sanitary rules, norms and hygienic standards of the Republic of Uzbekistan № 0294-11" Maximum allowable concentrations (MAC) of harmful substances in the air of the working area".

29. Sobirova, D. R., Azizova, F. X., Ishandjanova, S. X., Otajanova, A. N., & Utepova, N. B. (2021). Study of changes in pulmonary alveolar epithelium and aerogematic barrier in diabetes mellitus.
30. Собирова, Д. Р., Нуралиев, Н. А., & Усманов, Р. Д. (2018). Оценка медико-биологической безопасности генно-модифицированного продукта. *Методические рекомендации*, 19, 38-40.
31. Sobirova, D. R., & Shamansurova, K. S. (2016). Features of influence of the new product obtained by new technologies on animal organism in the experiment. In *The Eleventh European Conference on Biology and Medical Sciences* (pp. 44-46).
32. Собирова, Д. Р., Усманов, Р. Д., Азизова, Ф. Х., Шигакова, Л. А., & Утепова, Н. Б. (2023, June). ҚАНДЛИ ДИАБЕТ КАСАЛЛИГИДА ЎПКАНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In *Conferences* (pp. 40-41).
33. Akilov, M. X. (2019). *Kasalliklarni diagnostika qilishning zamonaviy yondashuvlari*. Tashkent: Tibbiyot nashriyoti.
34. Ismoilov, B. T. (2020). *Foll metodini tibbiyotda qo'llash*. Tashkent: Sog'liqni saqlash vazirligi.
35. Jabborov, U. (2018). *Foll metodining nazariy asoslari va qo'llanilishi*. Tashkent: Tibbiyot akademiyasi.
36. Nazarov, D. B. (2021). *Tibbiyotda diagnostika metodlari*. Tashkent: Innovatsiya nashriyoti.
37. Rakhimov, S. (2017). *Kasalliklarni diagnostika qilishda yangi yondashuvlar*. Tashkent: O'zbekiston tibbiyoti.
38. Tashkent Medical Journal (2019). *Ultrasonografiya va Foll metodining birlashgan qo'llanilishi*. Tashkent: Sog'liqni saqlash va tibbiy texnologiyalar jurnali.
39. Shodmonov, I. (2022). *Kasalliklarni erta bosqichda aniqlash metodlari*. Tashkent: Tibbiy innovatsiyalar.
40. Sulstonov, F. R. (2020). *Foll metodining tibbiy va ilmiy ahamiyati*. Tashkent: Tibbiyot nashriyoti.
41. Muminov, K. (2021). *Tibbiy diagnostikada yangi texnologiyalar*. Tashkent: O'zbekiston tibbiyot akademiyasi.
42. Karimov, R. (2020). *Foll metodining zamonaviy tibbiyotdagi o'rni*. Tashkent: Innovatsion texnologiyalar.
43. Oripov, A. (2019). *Kasalliklarni aniqlashda texnologik yondashuvlar*. Tashkent: Sog'liqni saqlash vazirligi.
44. Yusufov, E. R. (2021). *Foll metodining samaradorligi va kamchiliklari*. Tashkent: Tibbiyot akademiyasi.
45. Muhammedov, A. (2019). *Tibbiyotda diagnostika usullarining rivojlanishi*. Tashkent: O'zbekiston tibbiyoti.

46. Salimov, R. (2018). *Kasalliklarni tashxislashda Foll metodining ahamiyati*. Toshkent: Tibbiyot institutlari jurnali.